
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 332.1, 338.1

DOI 10.5281/zenodo.7106710

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES UNDER SANCTIONS

КОЛЬЧУГИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
*кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник,
Институт Экономики РАН.*

KOLCHUGINA ANASTASIA VLADIMIROVNA,
*Candidate of Economic Sciences,
Senior Researcher,
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences.*

Актуальность темы затронутой в рамках данной статьи обусловлена тем, что санкции повлияли на развитие малого и среднего предпринимательства. В результате настоящего исследования было определено влияние мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на состояние и развитие субъектов МСП в кризисной ситуации. Проведенный статистический анализ показывает, что данные меры имели определенный эффект.

The relevance of the topic raised in this article is due to the fact that sanctions have affected the development of small and medium-sized businesses. As a result of this study, the impact of state support measures for small and medium-sized businesses on the state and development of SMEs in a crisis situation was determined. The statistical analysis carried out shows that these measures had a certain effect.

Ключевые слова: *малое и среднее предпринимательство, государственная поддержка, меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, санкции.*

Key words: *small and medium-sized entrepreneurship, state support, support measures for small and medium-sized enterprises, sanctions.*

В данной статье мы хотим проанализировать изменение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (в дальнейшем МСП) и численности занятых в них в России в связи с санкциями западных стран в 2022 году.

В феврале 2022 года технологически развитые страны Запада начали вводить беспрецедентные по объему пакеты санкций в отношении РФ. Первые рестрикции последовали сразу после признания Россией 21 февраля 2022 года независимости Донецкой и Луганской народных республик. Всего за 2,5 месяца, против России приняли более 10000 ограничений в дополнение к ранее существовавшим. Усиление санкционного давления продолжается до

настоящего момента, правда темп принятия санкций, прежде всего в силу того, что санкции являются обоюдоострым оружием, существенно снизился. Такой шквал санкций, разрушавший систему налаженных поставок комплектующих для производства, товаров и услуг, предоставляемых ранее западными странами, а также экспорта наших, прежде всего сырьевых продуктов, потребовал интенсивных усилий со стороны нашего правительства. В ускоренном темпе был разработан ряд мер противодействующих кризису. Крайне важным при этом явился опыт работы в экстремальной ситуации и те механизмы, которые были введены в 2020 году во время борьбы с коронавирусом и которые во многом помогли справиться с проблемами, вызванными продолжительными локдаунами, в том числе и малому и среднему бизнесу [1].

Но спектр проблем при настоящем кризисе существенно шире по сравнению с кризисом, вызванным Covid-19, затрагивая практически все отрасли хозяйствования.

Процесс разработки и принятия мер поддержки еще идет, но можно отметить основные направления. В их числе:

сохранение занятости, в том числе обеспечение работоспособности компаний, зависящих от внешних компаний;

выполнение социальных гарантий, поддержка незащищенных слоев населения,

меры по валютному регулированию и налаживание системы платежей при внешних ограничениях;

поддержка российского бизнеса в условиях жестких санкций [2,5].

Для оперативности внедрения разрабатываемых мер были существенно расширены полномочия Правительства РФ и ЦБ РФ, что позволяло не принимать каждый раз отдельные законы. Так, стало возможным провести дополнительные индексации страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированных выплат к пенсиям в течение 2022 года. Было дано право и дополнительно повышать любые социальные пособия, регулировать размер минимальной оплаты труда.

Данные меры направлены на повышение платежеспособности населения, что в свою очередь является и важным условием для сохранения и развития предпринимательской активности, и прежде всего малого и среднего бизнеса, чья деятельность направлена на удовлетворение потребностей населения.

Отдельный блок посвящен поддержке малого и среднего бизнеса. Во многом он схож с мерами, принятыми во время пандемии.

Были продлены сроки уплаты налога по УСН за 2021 год и 1 квартал 2022 года на 6 месяцев. Отсрочка касается обрабатывающих производств и полиграфической деятельности.

Для отдельных видов деятельности предоставляются полугодовые кредитные каникулы, на которые можно подать заявку до 30 сентября 2022 года.

Для отдельных отраслей были введены льготные кредиты (IT-отрасль, системообразующие предприятия и МСП, являющимися дочерними компаниями таких организаций, а также организациям в сфере строительства и ЖКХ на реализацию инвестиционных проектов) или отсрочки по исполнению обязательств по субсидиям и кредитам для пострадавших промышленных компаний и ИП, а также для аграриев.

Правительство РФ получило полномочия на введение моратория на налоговые проверки в течение года. В отношении IT-компаний - они освобождены от проверок на три года.

Также для всех действует освобождение на проведение большинства плановых проверок по 31 декабря 2022 г.

Введен мораторий на банкротство по инициативе кредитора до 01 октября 2022 года. Решение распространяется на граждан, индивидуальных предпринимателей, а также на все организации, за исключением должников-застройщиков.

Правительство продлило на полгода программу компенсации малому и среднему бизнесу (МСП) расходов на использование отечественной системы быстрых платежей.

Правительство активно расширяет программы грантов и кредитования на критически важные направления. Российские технологические компании смогут получить гранты на разработку своей продукции под требования крупных корпораций-заказчиков.

Гранты смогут получить компании, которые способны предложить крупнейшим корпорациям конкурентоспособные технические решения.

Также в русле данной политики увеличен размер аванса по госконтрактам, что снижает финансовую нагрузку на исполнителей.

Правительство, как и в 2020 году, получило право на продление лицензий и разрешений, отмену аттестаций и пр.

Особое внимание обращено на аккредитованные IT-компании, которым установлены нулевая ставка по налогу на прибыль по 31 декабря 2024 года, а ряду компаний и другие налоговые льготы и преференции, льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%, на обеспечение их текущей деятельности и реализацию новых проектов; предоставлена возможность оформить льготную ипотеку.

Одним из следствий кризисной ситуации является снижение уровня занятости, ухудшение финансовых результатов и вследствие этого банкротство предприятий, снижение числа предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса. Для того чтобы определить эффективность внедренных мер помощи МСП, проанализируем данные с начала введения санкций по таким важным характеристиками состояния МСП, как число предприятий МСП и численность занятых в них с февраля 2022 года.

Для проведения анализа было решено воспользоваться данными из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, который размещается на сайте Федеральной налоговой службы.

В целом число предприятий МСП с февраля по август 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (данные от 10.02.2022 по 10.09.2022) сократилось, но очень незначительно на 70 943 предприятия или на 1,2%. Правда, число именно малых предприятий уменьшилось на 1208 единиц. Но число занятых в них практически не изменилось.

Вместе с тем до июня 2022 года число МСП неуклонно росло на 2,3% в целом, но затем в июле и августе упало на суммарные 3,5%, а в целом за этот санкционный период – на 1,2%.

Крайне незначительное снижение среди средних предприятий (-27 предприятий, что может быть связано с уходом с нашего рынка западных компаний). Число же малых предприятий наоборот выросло (+1541 предприятие).

В большей степени это падение касается микропредприятий (-72367 предприятий), что может быть связано как с меньшей стрессоустойчивостью таковых, но также и с тем, что снизился прирост новых МСП (в реестре все вновь организованные предприятия относятся к микропредприятиям, переходя в соответствующую им категорию только после года своего функционирования).

Но в большей степени данное снижение объясняется ежегодной корректировкой Единого реестра, осуществляемой в данный период. В соответствии с законодательством ежегодно налоговая служба осуществляет обновление Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства исходя из сведений о среднесписочной численности работников, о доходе, полученном от осуществления предпринимательской деятельности, о применении специальных налоговых режимов за предыдущий календарный год по 10 июня текущего года. Обновление осуществляется в автоматическом режиме, исключая из реестра МСП те предприятия, которые не представили данные сведения [6].

Как видно из Таблицы 1 в 2022 году при июльской корректировке отмечается указанное снижение количества МСП. Но по сравнению с аналогичным периодом в год пандемии это снижение существенно выше (в 2020 году более чем на 246 тыс. предприятий), также более значительное снижение отмечалось в 2019 году по сравнению с 2018 годом (более чем на 85 тыс. предприятий), но в то же время в 2018 году в сравнение с аналогичным периодом 2017 года отмечался их рост (почти на 380 тыс. предприятий).

Таблица 1. Количество субъектов МСП, ед.

Период		Всего	В том числе:		
			Микро-предприятия	Малые предприятия	Средние предприятия
на 10.01	2020	5 916 906	5 675 756	224 105	17 045
	2022	5 866 703	5 636 297	212 429	17 977
	в %*	99,2	99,3	94,8	105,5
на 10.02	2020	5 924 823	5 684 304	223 498	17 021
	2022	5 899 102	5 669 019	212 103	17 980
	в %	99,6	99,7	94,9	105,6
на 10.03	2020	5 960 356	5 720 459	222 899	16 998
	2022	5 955 869	5 726 154	211 755	17 960
	в %	99,9	100,1	95,0	105,7
на 10.04	2020	5 979 899	5 740 777	222 144	16 978
	2022	5 976 187	5 746 991	211 227	17 969
	в %	99,9	100,1	95,1	105,8
на 10.05	2020	6 035 035	5 795 906	222 087	17 042
	2022	6 007 029	5 778 239	210 822	17 968
	в %	99,5	99,7	94,9	105,4
на 10.06	2020	6 033 501	5 794 734	221 691	17 076
	2022	6 034 031	5 805 661	210 405	17 965
	в %	100,0	100,2	94,9	105,2
на 10.07	2020	6 051 910	5 813 785	221 060	17 065
	2022	5 659 878	5 428 622	213 481	17 775
	в %	93,5	93,4	96,6	104,1
на 10.08	2020	5 590 081	5 354 042	218 477	17 562
	2022	5 748 713	5 516 984	213 833	17 896
	в %	102,8	103,0	97,9	101,9
на 10.09	2020	5 602 738	5 367 233	217 951	17 554
	2022	5 828 159	5 596 562	213 644	17 953
	в %	104,0	104,3	98,0	102,3

*здесь и далее: изменение количества малых и средних предприятий (в процентах к аналогичному периоду 2020 года)

Источник: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (<https://ofd.nalog.ru>), расчеты автора.

Для более детального анализа сравним показатели ежемесячных данных 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года (Табл.1). В целом, в силу вышеприведенных соображений, самое сильное снижение отмечается в июне (данные на 10.07.2022) – данные на 10.07.2022г. составили 93,5% относительно соответствующего периода 2021 года. В предыдущие месяцы это снижение крайне незначительно – 99,2 - 99,9%. Но с августа 2022

стал отмечаться рост до 104%. Наибольшее снижение отмечается среди малых предприятий: число МСП в 2022 году составило 94,9 – 98% от числа МСП в 2021 году на соответствующий период. Среди предприятий среднего бизнеса отмечается за весь период некоторый рост по сравнению с 2021 годом.

С численностью занятых в МСП результаты анализа выступают еще более обнадеживающими. Снижение наблюдается в целом от 96,6% в марте и апреле 2020 до 97,6% в мае. Наибольшее снижение также отмечается среди малых предприятий: 94,8% в апреле до 99,1% в ноябре. Среди предприятий среднего бизнеса наибольшее снижение отмечается в марте (94,4%) но с августа 2020 года отмечается их рост до 109,4% (Табл.2).

Таблица 2. Численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса, тыс. чел.

Период		Всего	В том числе:		
			Микро-предприятия	Малые предприятия	Средние предприятия
на 10.01	2020	15 322	7 430	6 189	1 703
	2022	14 662	6 971	5 825	1 866
	в %*	95,7	93,8	94,1	109,6
на 10.02	2020	15 298	7 409	6 184	1 704
	2022	14 647	6 958	5 821	1 868
	в %	95,7	93,9	94,1	109,6
на 10.03	2020	15 277	7 391	6 180	1 706
	2022	14 633	6 946	5 818	1 870
	в %	95,8	94,0	94,1	109,6
на 10.04	2020	15 249	7 365	6 174	1 709
	2022	14 614	6 927	5 812	1 875
	в %	95,8	94,1	94,1	109,7
на 10.05	2020	15 304	7 399	6 186	1 720
	2022	14 594	6 910	5 806	1 878
	в %	95,4	93,4	93,9	109,2
на 10.06	2020	15 296	7 383	6 187	1 726
	2022	14 573	6 892	5 800	1 880
	в %	95,3	93,3	93,7	108,9
на 10.07	2020	15 270	7 361	6 180	1 730
	2022	15 182	7 355	5 953	1 873
	в %	99,4	99,9	96,3	108,3
на 10.08	2020	15 520	7 589	6 146	1 786
	2022	15 234	7 381	5 964	1 889
	в %	98,2	97,3	97,0	105,8
на 10.09	2020	15 515	7 579	6 145	1 791
	2022	15 241	5 596	5 965	1 900
	в %	98,2	73,8	97,1	106,1

*здесь и далее: изменение численности работников в предприятиях малого и среднего бизнеса (в процентах к аналогичному периоду прошлого года)

Источник: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (<https://ofd.nalog.ru>), расчеты автора.

Численность работников в целом в МСП с января 2022 года равномерно уменьшалась по июнь 2022 на 89 тыс.чел., но после ежегодной корректировки 10.07. значения численности восстановились, превысив предыдущие значения на 609 тыс.чел., а в дальнейшие месяцы еще несколько увеличилось.

В малых предприятиях численность работников с января 2022 года также равномерно уменьшалась по июнь 2022 но только на 25 тыс.чел., а после ежегодной корректировки 10.07. значения численности восстановились, превысив предыдущие значения на 153 тыс.чел., а в дальнейшие месяцы еще несколько увеличилось.

В средних предприятиях численность работников с января 2022 года наоборот равномерно увеличивалась ежемесячно весь период суммарно на 34 тыс.чел., лишь дав незначительное снижение на 7 тыс.чел. в результате ежегодной корректировки. То есть все снижение численности работников в МСП пришлось на микроорганизации.

Результаты анализа ежемесячных данных 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года свидетельствует о некотором снижении численности в 2022 году, прежде всего в малых предприятиях и особенно в микропредприятиях. В средних предприятиях, наоборот, отмечается некоторый рост, но темп этого прироста несколько снижается в последние два месяца.

В настоящий кризис меры по поддержке МСП использовались не все предпринятые меры во время кризиса 2020 года, связанного с карантинными мерами, которые носили ограниченный по времени характер.

В тот период был выделен большой перечень пострадавших отраслей, прежде всего связанные с обслуживанием населения [3]. К наиболее пострадавшим областям были отнесены авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), деятельность в области демонстрации кинофильмов, стоматологическая практика, музеи и зоопарки, розничные непродовольственные магазины, промыслы. Предприятия и ИП, занятые в этих отраслях были освобождены от уплаты налогов, сборов, страховых взносов за отчетные налоговые периоды, относящиеся ко II кварталу 2020 года.

На выплаты работникам за апрель, май и июнь 2020 года действовал нулевой тариф по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и на страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством.

Работодателям выделили субсидию для выплаты зарплат в апреле, мае при условии сохранения численности сотрудников, по сравнению с мартом 2020 года. Субсидировали по 12 130 руб. (размер одного МРОТ) на сотрудника за каждый месяц господдержки.

Кризис 2020 года был не только ограничен по времени, но и требовал больше мер, которые смогли бы помочь его «пережить».

Настоящий кризис требует существенной реорганизации работы МСП, связанной с поиском новых поставщиков, как за рубежом, так и внутри страны, новой логистики. Кроме этого он требует не просто необходимости МСП «пережить» кризис, но и реорганизацию и развития собственного производства, новых технологий. В перечень наиболее пострадавших отраслей были внесены отдельные виды деятельности в области информационных технологий, обрабатывающей промышленности [4].

Для преодоления настоящего кризиса необходима разработка стратегии промышленного и технологического развития, определение критически важных отраслей промышленности и технологий в рамках программы импортозамещения. В соответствии с этой стратегией продолжить разработку дополнительных мер поддержки МСП по примеру IT-компаний.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках выполнения научного проекта №20-010-00120-А «Малое и среднее предпринимательство как инструмент регулирования пространственной структуры российской экономики».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кольчугина А.В. Малое и среднее предпринимательство в условиях пандемии. Наукосфера. №12(1), 2020 г., с. 241-249.
2. Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 N 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий».
3. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 (ред. от 18.04.2020) "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции"
4. Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 337 «Об утверждении перечня отраслей, в которых осуществляет деятельность заемщик, указанный в части 1 статьи 7 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ (ред. От 28.06.2022 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Статья 4.1.

© Кольчугина А.В., 2022.